

766.012:655.262:338.483.1(036)
ID ORCID 0000-0001-5696-1941

ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНІ ЗАСОБИ І ПРИЙОМИ ДИЗАЙНУ ТУРИСТИЧНИХ ПУТІВНИКІВ

Божко Т. О., Кіколенко Н. Ю. Художньо-образні засоби і прийоми дизайну туристичних путівників. Останніми роками спостерігається все більший науковий інтерес до туристичних путівників як до об'єктів проектування. Для дизайнера при роботі над майбутнім путівником важливим аспектом є розуміння всіх можливих засобів і прийомів створення цілісного художнього образу. Цілі цього дослідження полягають у визначенні відповідності художньо-образних засобів та прийомів функціональному призначенню кожного з туристичних путівників. У дослідженні застосовано порівняльно-аналітичний метод, за допомогою якого співставлено функції путівників із засобами і прийомами. Результати дослідження дозволяють розглядати візуально-інформаційний код туристичних путівників як сукупність основних конструктивно-художніх елементів, взаємодія яких уособлює художньо-образні засоби. У дослідженні детально розглянуті всі елементи візуально-інформаційного коду та вплив кожного з них на загальну структуру видання. Авторами зроблено висновки, що кожній із функцій відповідає чітко визначена сукупність художньо-образних

засобів і прийомів, що роблять ці функції дієвими та полегшують процес їх забезпечення.

Ключові слова: візуально-інформаційний код, художні засоби, прийоми представлення інформації.

Божко Т. А., Киколенко Н. Ю. Художественно-образные средства и приемы дизайна туристических путеводителей. В последнее время наблюдается все возрастающий научный интерес к туристическим путеводителям как объектам проектирования. Для дизайнера при работе над будущим путеводителем важным аспектом является понимание всех возможных средств и приемов создания целостного художественного образа. Цели этого исследования заключаются в определении соответствия художественно-образных средств и приемов функциональному назначению каждого из туристических путеводителей. В исследовании использован сравнительно-аналитический метод, с помощью которого сопоставлены функции путеводителей со средствами и приемами. Результаты исследования позволяют рассматривать визуально-информационный код туристических путеводителей как совокупность основных конструктивно-художественных элементов, взаимодействие которых олицетворяет художественно-образные средства. В исследовании подробно рассмотрены все элементы визуально-информационного кода и влияние каждого из них на общую структуру издания. Авторы делают вывод, что каждой из функций соответствует четко определенная совокупность художественно-образных средств и приемов, которые делают эти функции действенными и облегчают процесс их обеспечения.

Ключевые слова: визуально-информационный код, художественные средства, приемы представления информации.

Bozhko T., Kikolenko N. Artistic means and design techniques for tourist guidebooks.

Background. There is an increasing interest for the tourist guidebooks as a type of accompanying tourism products in recent years. This increased interest is conditioned by the constant development of world tourism, as well as the growing potential of Ukraine as a tourist country. The increasing popularity of guidebooks affected the scientific interest for the guidebooks as design objects. An important aspect for the designer while working is the insight of all possible means and techniques for creating a holistic artistic image in this particular edition.

Objectives. The objectives of this study are to determine the correspondence of artistic means and techniques to the functional appointment of each guidebook. The research objective is to prove the correspondence of the functional appointment of the guidebooks to the set of art-figurative tools and techniques that have to provide it.

Techniques. The research uses a comparative-analytical method. This method has been applied to the analysis of the functional appointment of each type of guidebook and to the comparison of functions with those tools and techniques that ensure the completeness and quality of the functional direction.

Results. The results of the studies allow us to consider the visual information code of any presented editions as a collection of basic constructive and artistic elements

Рецензент статті: Юр М. В., кандидат мистецтвознавства, ст. науковий співробітник, Інститут проблем сучасного мистецтва, Національна академія мистецтв України

Стаття надійшла до редакції 01.09.2018

that are part of its composition. The interaction of these elements personifies the artistic means. We consider it necessary to include illustrative material, fonts and informational text blocks, color characteristics, composite characteristics of the layout to such elements, as well as a number of specific tools for layout, which are most typical for the guidebooks. The study examines in detail all the elements of the visual information code and the impact of each of them on the overall structure of the publication.

Based on the analysis of the correspondence of the functional purpose to the artistic means, we can say that utilitarian function of the publication is determined by the distinguishing of the basic facts that will be interesting to the consumer and by the irrelevance of a large accumulation of scientific information. For the convenience of perception of text and images this requirement implies the usage of modularity for the constructing of a grid. Likewise the rhythimization of composition can be marked by the markers, sections, color accents. The utilitarian determinants of the guidebook are its small format, the wear-proof materials for printing, as well as the characteristics of the text layout such as significant contrast text, large size, readable headset characteristics, etc., that allow to read the text at the most negative lighting conditions. The most appropriate artistic method will be personalization.

The transmission function involves the transfer of scientific knowledge to the level of ordinary consciousness. As a text created for "cultural recreation," the guidebook greatly simplifies, reduces, unifies and gives emotional colors to the information that is communicated to the reader. This is mostly displayed in the nature of the insertion of special terms into the text, in the features of the quotation, in the extended use of epithets, hyperbole and metaphors. The artistic means appear in the markings of the sections, as well as in a bright colored scale, which will also focus on certain monuments.

In turn, typification and simplification of the provided information, as well as the visual code, are the artistic techniques that are the typical for this function.

A priori the function of forming behavioral stereotypes involves the performance of the influence on the reader, control his\her behavior. The used techniques of control are quite diverse: from the demonstration of the prestige of one or another action to advice, encouragement, impulse, and even imperatives. Typical artistic means of this function are the using of color, font and illustrative accents. The latter are often represented just by author's graphics and can occur not so much on the pages of the guidebooks, but on the maps in the form of established routes.

Typical artistic techniques are hyperbole, accentuation, exaggeration, and stylization.

The advertising-image function of the guidebook has also similar characteristics. In the tourist area, the region is a kind of "product" and the task of the guidebook is to attract attention to it. Visually it manifests itself in organizing an attractive appearance by making-up vivid illustrations, exaggeration techniques to emphasize the map schemes, to form language of understandable symbols, etc.

The guide can be presented as an instrument that translates objects of history, culture, elitist art into objects of mass culture. Artistic means that are typical for the function of constructing monuments are the presence of man-

datory visual material in the guide – photographs, illustrations, sketches, plans, and routes. It is these means that, having a great influence on the consumer along with the text, form in his mind the image of the tourist space.

At the same time, typical artistic techniques for it are using the metaphor, hyperbole and stylization in order to increase the emotional impact on the consumer.

Typical artistic means for the informational, communicative and educational functions are the using the illustrative material, often photographic. At the same time, it is important to structure the text according to the modular grid and the general compositional features of the page-making.

We can ascribe the comparison with world sights and accent to the typical artistic techniques.

Conclusions. These results are important for the process of designing tourist guidebooks and they should assist the work of designers. We conclude that each of the functions has a well-defined set of artistic means and techniques that make these functions effectively and facilitate the process of their provision.

Keywords: visual information code; artistic means, techniques of information presentation.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день путівник виділяється в окремий вид туристичної довідкової поліграфічної продукції. Підвищена цікавість до путівників зумовлена як постійним розвитком світового туризму, так і все зростаючим потенціалом України як туристичної держави. Отже, допоміжна туристична продукція у вигляді туристичних путівників на даному етапі є найбільш актуальною.

Зростаюча популярність путівників позначилась і на науковому інтересі до них як до об'єктів проектування. Для дизайнера при роботі над майбутнім путівником важливим аспектом є розуміння всіх можливих засобів і прийомів створення цілісного художнього образу саме в даному виді видання. Допомогти в цьому може спеціально проведене дослідження, результатом якого стане чітке визначення відповідності певних засобів і прийомів до різних типів путівників. Таке співставлення має сприяти активізації роботи проектувальника, відсікаючи зайве і формуючи, таким чином, необхідний зовнішній вигляд видання. На сьогоднішній день такої системи саме для путівників у науковій літературі зазначено не було, але пріоритетність путівників як супровідної туризму продукції спричинила і значну увагу науковців до них, що втілилась у класифікацію путівників за функціональним призначенням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У роботах І. Руцинської [7], Л. Кисельової [4], М. Жулиної і М. Кільгішової [2], О. Кориневської [6] знаходимо наукові розвідки щодо функцій сучасного туристичного путівника.

Але попри присутність у науковій літературі різних функцій путівника, на сьогоднішній день

відсутня єдина система підходів до проектування, а також художньо-образні засоби не розглядаються як важливий чинник створення путівників.

Постановка завдання. У графічному дизайні основою роботи над об'єктом проектування виступає система графічної і текстової інформації, представлена у вигляді візуального коду. Основне завдання дизайнера і кінцева мета будь-якого проекту — чітка, структурована, ясна і лаконічна подача інформації у формі, доступній для цільової аудиторії. Саме для цього важливим є створення цілісного образу, що досягається шляхом усвідомленого використання художніх засобів і прийомів. Отже, завдання наукової розвідки даної публікації становить співвіднесення функцій туристичних путівників із системою художньо-образних засобів та прийомів, відповідних кожній із функцій. Крім того, належить деталізовано оглянути саме визначення засобів та прийомів.

Актуальність дослідження зумовлена все зростаючим попитом на супровідну туристичну продукцію, таку як туристичні путівники, та потребою обґрунтованого використання художньо-образних засобів і прийомів представлення інформації в зазначеному виді видань. У дослідженні вперше надається аналітичне співставлення функціонального призначення путівників із системою художньо-образних засобів та прийомів, уточнюється визначення самих засобів і прийомів, що допоки в науковій літературі вживається з достатнім ступенем полемічності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Незважаючи на те, що терміни «художньо-образні засоби» та «прийоми» у багатьох джерелах використовуються в синонімічних значеннях, вважаємо за необхідне підкреслити істотну різницю цих понять.

М. Каган [3] розглядає художні засоби образотворчого мистецтва як звернення до всіх аспектів зорового сприйняття (пластика, колір, світлотінь, фактура тощо). У складі художніх засобів науковець виділяє образотворчі засоби і виразні засоби, пов'язані з характером образності твору (сюжетно-асоціативний комплекс). М. Каган підкреслює, що сукупність характерних для певного твору образотворчих засобів і специфіка їх застосування називаються образотворчою мовою.

Також М. Каган [3] акцентує, що художнім прийомом є сукупність різних образотворчих засобів, які у своїй єдності створюють цілісний і виразний художній образ твору. Доповнимо, що цей образ має відповідати змістовому наповненню.

Так само поняття художніх засобів розглядає і Л. Климова [5], яка у своїх роботах зазначає, що художні засоби — це сукупність проектного інструментарію, способів діяльності творця, за до-

помогою яких він досягає мети: створює художньо-естетичну цінність твору.

Спираючись на роботи Л. Сморг [8] і В. Біблер [1], можна стверджувати, що художніми прийомами заведено вважати сукупність специфічних засобів, застосованих для досягнення цілісного художнього образу твору. До таких прийомів можна віднести типізацію, гіперболу, метафору, а також унікальні авторські прийоми тощо.

Отже, поняття художніх засобів і художніх прийомів є тісно взаємопов'язані, але не синонімічні.

На основі вивченої літератури ми можемо зробити висновок, що художні засоби є більш глобальним поняттям і в свою чергу включають набір художніх прийомів, за допомогою яких досягаються цілісність і виразність твору мистецтва.

У процесі аналізу сучасних туристичних путівників нами було зазначено, що візуально-інформаційний код будь-якого з представлених видань можна розділити на основні художні елементи, які входять до його складу і взаємодія яких уособлює художньо-образні засоби. До таких елементів ми вважаємо за необхідне віднести ілюстративний матеріал, шрифти та інформаційно-текстові блоки, колірні характеристики, композиційні характеристики макета, а також ряд специфічних засобів верстки, які найбільш характерні саме для туристичних путівників.

Першим, основним і найбільш важливим художнім засобом для путівника є ілюстративний матеріал. Саме він робить видання найбільш привабливим для споживача, формуючи в його свідомості образ туристичного простору завдяки використанню достовірного фотографічного матеріалу або ілюстративних робіт.

Перевагою ілюстративного наповнення є, перш за все, достовірність, правдивість зображення з точною передачею особливостей пам'ятки. Крім цього, часто в кадр потрапляють не тільки самі туристичні об'єкти, а й пейзаж, який їх оточує, — що допомагає мандрівникам зорієнтуватися на місцевості і створює більш чіткий і цілісний образ представленого міста або маршруту.

На сьогоднішній день набирають популярність видання, функцію ілюстративного матеріалу в яких виконують малюнки. Найбільш часто в сучасних туристичних путівниках зустрічається два види графіки: це малюнки, які імітують авторські ескізи і замальовки, а також спрощена, примітивна графіка.

Перевагою таких ілюстрацій є можливість зображення пам'яток, відірваних від навколишнього пейзажу, або окремих елементів як додаткового

декору. Істотним недоліком ілюстрацій, виконаних вручну, є, перш за все, менша достовірність інформації, яку вони передають. Пропущені через призму сприйняття автора, вони можуть викривляти реальність, що, крім створення помилкового образу в мандрівника, також може послужити причиною дезорієнтації на місцевості.

Наступним, не менш важливим засобом створення цілісного художнього образу туристичного путівника є шрифти. Саме завдяки використанню гарнітур із різними пластичними і художніми характеристиками тексти путівника набувають закінчений образ і гармонійно втілюють основну ідею видання.

Найчастіше при створенні туристичних путівників, ґрунтуючись на особливостях їх швидкісного і переривчастого читання, дизайнери використовують стандартні гарнітури для верстки багатосторінкових журнальних видань. До них належать шрифти як із серифами, так і без них. Конкуруючи за образними характеристиками зі стандартними шрифтами, в сучасних туристичних путівниках так само часто зустрічаються шрифти декоративні, такі, що імітують рукописний текст. Вони характерні для видань із мальованим ілюстративним матеріалом, а так само для путівників, які ідейно схожі на замітки мандрівника.

Але попри всі переваги декоративних шрифтів, використання їх для основного тексту багато в чому ускладнює його читання. Саме тому даний вид гарнітур часто застосовують для коротких написів, заголовків або окремих фактів, щоб акцентувати на них увагу.

Так само досить часто в туристичних путівниках зустрічається використання одразу двох або трьох видів шрифтів. Шрифт із серифами може бути застосований для заголовків, у той час як основні текстові блоки оформлені гротесковим шрифтом. Або, що є найбільш характерним саме для декоративних шрифтів, на одній сторінці може зустрічатись одразу декілька видів, що імітує різний почерк.

Наступним художньо-образним засобом, яким оперують дизайнери при створенні туристичного путівника, є колір. Загальна колірна гама видання допомагає створити і підтримувати певний настрій, який покликаний сформулювати у споживача цілісний образ. Так само колірні характеристики видання багато в чому впливають на спрямованість цільової аудиторії: яскраві й барвисті путівники найчастіше призначені дітям або молоді, в той час як просунуті мандрівники найчастіше вибирають більш стриманий дизайн.

У цілому, ґрунтуючись на різноманітності дизайну сучасних туристичних путівників, необхідно

вказати, що всі видання за кольоровими характеристиками можна розділити на лаконічні (стримані) та яскраві.

Перші вирізняються використанням лише одного, двох, максимум трьох кольорів або повноцінної палітри, яка буде представлена складними, стриманими або пастельними відтінками. Такі путівники часто вражають своєю простотою і лаконічністю, налаштовують більше на саму подорож, не нав'язуючи емоції.

Другий вид — путівники з яскравою кольоровою гамою — у свою чергу, часто «рекламують» подорож через емоційні характеристики радості й веселощів, обіцяючи позитивні та яскраві враження. Для таких путівників є характерним використання насичених кольорів, іноді навіть неонових відтінків.

Ще однією особливістю використання кольору в туристичних путівниках можна назвати акцентування. Часто у виданнях колір використовується як прийом акцентування для звернення уваги споживача на певні пам'ятки. Кольором можна виділити маршрути або об'єкти, які можуть бути цікаві для туристів. Так само за допомогою кольору мапи можуть бути розділені на сегменти. Найбільш часто в путівниках зустрічається застосування кольору для розмежування різних розділів.

Не менш важливим засобом побудови художнього образу туристичного путівника є макет видання, котрий безпосередньо впливає на композицію та урізноманітнюється завдяки впровадженню різних прийомів верстки.

На сьогоднішній день путівники представлені у вигляді книг різних форматів, мап, які можна розгорнути, листівок тощо.

Найбільш поширеним і звичним нам макетом путівника є книга у твердій або м'якій обкладинці, часто досить невеликого формату.

Так само популярними у споживача є путівники-мапи, надруковані на великому аркуші та складені до компактного формату. Такі путівники можуть складатися і як стандартні географічні мапи, і за принципом z-карт.

Цікавим різновидом макета туристичного путівника можна так само назвати листівки, які найчастіше представлені наборами. Вони містять зображення пам'ятки та її опис. До набору також може входити мапа, яка допоможе мандрівникові зорієнтуватися.

Крім звичних макетів дизайнери при створенні туристичних путівників так само часто оперують специфічними засобами для отримання оригінального видання. До таких засобів можна віднести використання різних клапанів, складної висічки й оригінальних конструкцій, застосуван-

ня техніки кірігами в різних її видах. Часто такі засоби поєднуються зі стандартними книжковими макетами, доповнюючи і збагачуючи їх.

Ознайомлення із засобами дизайн-проекування надає нам можливість подальшого їх співставлення з функціональним призначенням.

Аналізуючи роботи І. Руцинської [7], Л. Кисельової [4], М. Жулиної та М. Кільгішової [2], О. Кориневської [6], ми можемо визначити ряд наступних функцій сучасного туристичного путівника:

- утилітарна функція;
- функція транслювання;
- функція формування поведінкових стереотипів;
- рекламно-іміджева;
- функція конструювання пам'яток;
- інформативна;
- освітня;
- комунікативна.

Слід зазначити, що функціональні особливості туристичних путівників так само, як і фактори, котрі впливають на формування даного видання як об'єкта дизайну, двояко впливають на вимоги до нього. З одного боку, функції диктують нам певне змістове наповнення текстів путівника, з іншого — вони безпосередньо впливають на його візуально-комунікативне оформлення.

Далі нами більш детально розглянуті характеристики кожної функції та на основі дослідження ринку сучасних туристичних путівників виведено зіставлення функцій із засобами та прийомами побудови путівників.

Утилітарна функція путівника передбачає зручність його використання в «польових» умовах великого міста.

З одного боку, змістові вимоги до інформаційного наповнення визначаються необхідністю виокремлення основних, першочергових фактів, які будуть цікаві споживачеві, й неможливістю і неактуальністю великого нагромадження наукової інформації.

Ця ж функція так само диктує і зовнішній вигляд видання, припускаючи неодноразовість і зручність його використання. Таким чином, ми можемо сказати, що утилітарними визначниками туристичного путівника є його невеликий формат, використання зносостійких матеріалів для друку, а також характеристики верстки тексту, що дозволяють його прочитання при максимально негативних умовах освітлення: значна контрастність тексту, крупний кегль, читабельні характеристики гарнітури тощо.

Функція транслювання туристичного путівника передбачає трансляцію наукового знання на рівень буденної свідомості.

У путівнику поєднуються науково-довідкова й науково-популярна стилістики викладу. Інформація в путівнику, у порівнянні з іншими різновидами науково-популярного жанру, значно спрощується, уніфікується, редукується й отримує посилене емоційне забарвлення, що передається читачеві. Найбільш активно це проявляється через введення в текст спеціальних термінів, в особливостях цитування, в розширеному використанні епітетів, гіпербол і метафор.

З іншого боку, подібна особливість змісту інформації вимагає спрощення сприйняття самого тексту, безпосередньо представленого на сторінках видання. Це знаходить своє відображення у верстці видання у вигляді маркерів розділів, коротких інформаційних блоків, невеликих абзаців, а також додаткових візуальних акцентів по тексту для збільшення швидкості «схоплювання» інформації в будь-яких умовах прочитання, чи то спокійна місцевість для усамітнення, чи то велике галасливе місто.

Варто пам'ятати, що путівник формувався як відповідь на масовий запит на керівні вказівки, тому в ньому яскраво виражена настанова на формування поведінкових стереотипів, що апріорно передбачає функцію впливу на читача. Використовувані в путівниках прийоми інструкування споживачів інформації є досить різноманітні: від демонстрації престижності тих чи інших дій до порад, підбадьорювання, спонукання і навіть імперативів. Прикметно, що рівень розвитку туристичної індустрії в регіоні сутнісно впливає на чисельність використання таких прийомів, як спонукання і посилення на престижність поведінки; чим цей рівень вищий, тим частіше використовуються подібні способи впливу. Тобто в розвинутому туристичному просторі всі дії та почуття мандрівника немовби прописуються наперед, практично позбавляючи його власної ініціативи та спрямовуючи всі його почуття та поведінку. Путівник перебирає на себе контроль за візуальним сприйняттям: не тільки радить, які саме об'єкти варто розглядати, а й подиктовує ступінь деталізації при огляді, нав'язує «відповідні» реакції та враження. Тексти, викладені в анотуванні до об'єктів у путівнику, диктують розподіл часу на ознайомлення з цими самими об'єктами, а також характер, швидкість, ритм пересування людини в туристичному просторі.

У свою чергу означена функція відбивається на зовнішньому вигляді видання через розташування візуально-інформаційних акцентів у вигляді ілюстрацій або додаткових фактів, акцентування уваги споживача на даних щодо комерційних або культурних об'єктів міста.

Схожі характеристики має так само і рекламно-іміджева функція путівника. У туристичному просторі регіон виступає своєрідним «товаром», і завданням путівника є максимально висвітлити його переваги, розкрити їх перед споживачем. Для реалізації зазначеної функції використовуються такі прийоми, як позиціонування, персоніфікація іміджу, перебільшення, зіставлення з усесвітньо відомими пам'ятками тощо. Ці прийоми є достатньо відомими та цілком вписуються в арсенал класичних рекламних засобів.

Власне рекламування регіону передбачає надання всебічної й розгорнутої інформації про його переваги в просторі масової культури. Путівник заохочує читача відвідати регіон, закликає стати активним споживачем, «покупцем регіону»; надає поради щодо участі в туристичних практиках, що автоматично передбачає заклик пересуватися регіоном, відвідати свята, фестивалі, купувати сувеніри, тобто будь-яким чином вкладати гроші в регіон.

Візуально рекламно-іміджева функція проявляє себе в організації привабливого зовнішнього вигляду шляхом верстки яскравих ілюстрацій, прийомів перебільшення та акцентування на мапах-схемах, формування мови зрозумілих умовних позначень тощо.

Наступною функцією путівника є функція конструювання пам'яток.

У контексті цієї функції історичні пам'ятки — це не просто об'єкти архітектури, мистецтва: насамперед це об'єкти масового споживання, товар, створений масовою культурою для задоволення запитів споживачів нового типу. Конструювання пам'яток передбачає зміну пріоритетів у сприйнятті; переведення пам'ятки з поля функціонування мистецтва в поле функціонування масової культури; спрощення, а часом і спотворення змістів, заміну вартостей, значень; тиражування і організацію масового споживання; переведення зі сфери незацікавленого естетичного сприйняття у сферу престижного споживання. У такий спосіб путівник виступає як інструмент, що переводить предмети історії, культури, елітарного мистецтва в об'єкти масової культури.

Результатами такого «перевтілення» є безпосередній вплив на систему установок, вартісних очікувань людини, на систему предметних значень, якими людина володіє. Змінам підлягають навіть «візуальні завдання», які людина повинна вирішити.

Путівник керує процесом фільтрації історичних пам'яток (те, чого немає в путівнику, для більшості туристів просто не існує). Він задає змістове наповнення й подиктовує значення, які

турист повинен засвоїти, визначає візуальні завдання. Функція конструювання пам'яток виявляє себе також у підміні процесу уважного сприйняття пам'ятки (адже турист їде, щоб на власні очі побачити те, про що знає, що бачив у копіях і репродукціях) процесом «перебування в просторі пам'ятки», з'єднаним із засвоєнням інформації.

Інформаційна, комунікативна і освітня функції можуть бути розглянуті в одному блоці, оскільки є взаємодоповнюючими.

Інформаційна функція передбачає подачу актуальної та змістовної інформації в текстах туристичного путівника. Надалі інформаційна функція перетікає в освітню, оскільки саме наповнення змісту певними фактами, що безпосередньо впливають на свідомість споживача, розширює його кругозір, а так само задовольняє його потребу в пізнанні. Комунікативна функція передбачає спілкування між замовником путівника і його споживачем через його інформаційне (як текстове, так і ілюстративне) наповнення.

Таким чином, вимоги до макета, продиктовані перерахованими функціями, можна звести в один перелік. Це, перш за все, вимоги до подачі інформації, яка повинна бути представлена у вигляді структурованих коротких фактів у зручній для читання формі, що вона продиктована кількістю знаків у рядку, кількістю рядків в абзаці, використанням буквиці для акцентування, версткою заголовків та ілюстрацій тощо.

Спираючись на ряд вищеперахованих функцій, ми можемо виділити специфічні засоби, відповідні кожній із функцій.

Грунтуючись на аналізі художніх засобів, ми можемо сказати, що утилітарна функція видання припускає використання модульності при побудові сітки для зручності сприйняття тексту і зображень. Так само можна зазначити ритмізацію композиції маркерами, розділами, кольорними акцентами. Важливими є і вимоги до формату, які продиктовані використанням путівника безпосередньо в дорозі.

Щодо художніх прийомів варто зазначити, що в даному випадку найбільш доречною із них буде персоніфікація.

Функція транслювання в питанні художньо-образних засобів може відобразитись у побудові макета, що заснований на маркуванні розділів, а також у яскравій колірній гамі, яка так само буде акцентувати увагу на тих чи інших пам'ятках.

У свою чергу, художніми прийомами, характерними для даної функції, є типізація і спрощення як інформації, що надається, так і візуального коду.

Художніми засобами, характерними для функції формування поведінкових стереотипів,

Таблиця 1

Зв'язок функцій та художнього оформлення путівника

Функція	Художні засоби	Художні прийоми
Утилітарна	Використання чітких модулів при побудові сітки Ритмізація композиції за допомогою маркерів, розділів Використання колірних акцентів Значна контрастність тексту, крупний кегль, читабельні характеристики гарнітури	Персоніфікація
Транслявання	Макет побудований на основі маркування розділів Яскрава колірна гама, яка буде акцентувати увагу на тих чи інших пам'ятках	Типізація Спрощення
Формування поведінкових стереотипів	Використання колірних, шрифтових та ілюстративних акцентів	Гіпербола Акцентування Стилізація
Рекламно-іміджева	Використання ілюстрацій Яскрава колірна гама	Перебільшення Акцентування на мапах-схемах Формування мови зрозумілих умовних позначень
Конструювання пам'яток	Наявність обов'язкового візуального матеріалу в путівнику — фотографій, ілюстрацій, замальовок, планів і маршрутів	Метафора Гіпербола Стилізація
Інформативна	Використання ілюстративного матеріалу, часто фотографічного	Зіставлення зі світовими пам'ятками Акцентування
Освітня	Структурування тексту за модульною сіткою	
Комунікативна	Загальні композиційні особливості верстки	

є використання колірних, шрифтових та ілюстративних акцентів. Останні часто представлені саме авторською графікою і можуть зустрічатися не стільки на сторінках путівника, скільки на мапах у вигляді сформованих маршрутів.

Що до художніх прийомів, то слід зазначити гіперболу, акцентування, перебільшення та стилізацію.

Схожими є характеристики і рекламно-іміджевої функції путівника. Візуально вона проявляє себе в організації привабливого зовнішнього вигляду шляхом верстки яскравих ілюстрацій, прийомів перебільшення для акцентування на мапах-схемах, формування мови зрозумілих умовних позначень тощо.

Функція конструювання пам'яток у питанні художніх засобів передбачає наявність обов'язкового візуального матеріалу в путівнику: фотографій, ілюстрацій, замальовок, планів і маршрутів. Саме вони, маючи більший вплив на споживача, формують у його свідомості, поряд із текстом, образ туристичного простору.

Водночас характерними художніми прийомами для неї є візуалізація, допускається використання метафори, гіперболи і стилізації для збільшення емоційного впливу на споживача.

Художніми засобами, характерними для інформаційної, комунікативної та освітньої функцій, є використання ілюстративного матеріалу, часто фотографічного, водночас важливим є структурування тексту за модульною сіткою і загальні композиційні особливості верстки.

До характерних художніх прийомів ми можемо віднести зіставлення зі світовими пам'ятками та акцентування.

Отже, спираючись на вищенаведені результати дослідження, можемо наочно побачити зв'язок між функціями та художньо-образними засобами і прийомами у туристичних путівниках (табл. 1).

Висновки. Отримані результати є значущими для процесу дизайн-проекування туристичних путівників та мають сприяти активізації роботи проектувальників. Чітка диференціація художньо-образних засобів і прийомів відповідно до кожної з функцій сприяє цілісності образної побудови інформаційної структури туристичних путівників. Ми робимо висновок, що кожній із функцій відповідає чітко визначена сукупність художньо-образних засобів і прийомів, котрі роблять ці функції дієвими та полегшують процес їх забезпечення.

Література:

1. Библер В. С. Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры [Текст] / В. С. Библер. — М. : Прогресс ; Гнозис, 1991. — 176 с.
2. Жулина М. А. Специфика разработки путеводителя как основного справочно-информационного издания в туризме [Текст] / М. А. Жулина, М. С. Кильгишова // Огарев–Online. — 2014. — № 18 (32). — С. 6–11.
3. Каган М. С. Морфология искусства [Текст] / М. С. Каган. — Л. : Искусство, 1972. — 440 с.
4. Киселева Л. Путеводитель как семиотический объект : к постановке проблемы (на примере путеводителей по Эстонии XIX в.) [Текст] / Л. Киселева // Travel guide as a semiotic object. — 2008. — № 1. — С. 15–40.
5. Климова Л. В. Художня культура [Текст] / Л. В. Климова. — К. : Літера, 2009. — 159 с.
6. Кориневская Е. М. Опыт создания путеводителя по историко-культурному наследию г. Барнаула [Текст] / Е. М. Кориневская // Вестник Томского государственного университета. История. — 2013. — № 2. — С. 22–26.
7. Рущинская И. И. Путеводитель как феномен массовой культуры: Образы российских регионов в провинциальных путеводителях второй половины XIX — начала XX века [Текст] / Ирина Рущинская. — М. : Ленанд, 2014. — 288 с. — ISBN 978-5-9710-0697-8.
8. Сморж Л. О. Эстетика [Текст] / Л. О. Сморж. — К. : Кондор, 2009. — 135 с.

References:

1. Bibler, V. (1991). *Mikhail Mikhailovich Bakhtin, ili Poetika kultury* [Mikhail Mikhailovich Bakhtin, or Poetics of culture]. Moscow : Progress ; Gnosis. (In Russian).
2. Zhulina, M. A. & Kilgishova, M. S. (2014). Spetsifika razrabotki putevoditelya kak osnovnogo spravochno-informatsionnogo izdaniya v turizme [Specificity of the development of a guidebook as a basic tourist resource kit publication]. *Ogarev–Online*, 18 (32), 6–11. (In Russian).
3. Kagan, M. (1972). *Morfologiya iskusstva* [Morphology of art]. Leningrad : Art. (In Russian).
4. Kiseleva, L. (2008). Travel Guide as a Semiotic Object : Causing Problems (Based on the Case of Travel Guides to Estonia of the 19th Century). *Travel guide as a semiotic object*, 1, 15–40. (In Russian).
5. Klimova, L. (2009). *Khudozhnia kultura* [Art Culture]. Kyiv : Litera. (In Ukrainian).
6. Korinevskaya, E. M. (2013) Opyt sozdaniya putevodytelia po istoriko-kulturnomu naslediyu g. Barnaula [Experience of creation of the guidebook to historical and cultural heritage of Barnaul]. *Bulletin of Tomsk State University. History*, 2, 22–26. (In Russian).
7. Rutchinskaia, I. I. (2014). *Putevoditel kak fenomen massovoi kultury : Obrazy rossiiskikh regionov v provintcialnykh putevoditeliakh vtoroi poloviny XIX — nachala XX veka* [Guidebook as a phenomenon of mass culture]. Moscow : Lenand. (In Russian).
8. Smorz, L. (2009). *Estetyka* [Aesthete]. Kyiv : Condor. (In Ukrainian).

74.01/09+7.01
ID ORCID 0000-0002-2293-6841

«

РОЗРОБКА НАСТІЛЬНИХ ІГОР ЯК ПРИКЛАДНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ ДИЗАЙНУ ВЗАЄМОДІЇ

Габрель Т. М. Розробка настільних ігор як прикладний метод навчання дизайну взаємодії. Стрімкий розвиток технологій змінює суть та завдання художньо-проектної діяльності, штовхаючи їх подалі від цехових задач, ближче до усвідомлення взаємовідношень «об'єкт — система — користувач», ближче до опанування методів дизайн-мислення, синергії гуманітарного та математичного підходів. Тому актуальна підготовка дизайнерів-фахівців передбачає культивування синкретичного мислення, яке постає лише в результаті виконання комплексних недетермінованих інноваційних задач. У статті автор фокусує свою увагу на розробці настільних ігор як прикладі такого завдання. Здійснено аналіз ринку оригінальних розробок настільних ігор, якими навиками необхідно володіти для їх створення; класифіковано цю діяльність як вид дизайну; визначено основні етапи (близькі до етапів дизайн-мислення) та складові процесу розробки (ігрова механіка, естетичні рішення, промислове тиражування); проведено аналогії з дизайном взаємодії; продемонстрована необхідність впровадження такого типу завдань для студентів-дизайнерів старших курсів.

Ключові слова: настільні ігри, дизайн-мислення, дизайн взаємодії, ігрова механіка.

Габрель Т. М. Разработка настольных игр как прикладной метод обучения дизайну взаимодействия. Стремительное развитие технологий меняет суть и задачи художественно-проектной деятельности, толкая их дальше от цеховых задач, ближе к осознанию взаимоотношений «объект — система — пользователь», ближе к овладению методами дизайн-мышления, синергии гуманитарного и математического подходов. Поэтому актуальная подготовка дизайнеров-специалистов предусматривает культивирование синкретического мышления, которое возникает только в результате выполнения комплексных недетерминированных инновационных задач. В статье автор фокусирует свое внимание на разработке настоль-

ных игр как примере такой задачи. Осуществлен анализ рынка оригинальных разработок настольных игр, перечислены навыки, необходимые для их создания; классифицирована эта деятельность как вид дизайна; выделены основные этапы (близкие к этапам дизайн-мышления) и составляющие процесса разработки (игровая механика, эстетические решения, промышленное тиражирование); проведены аналогии с дизайном взаимодействия; продемонстрирована необходимость внедрения такого типа задач для студентов-дизайнеров старших курсов.

Ключевые слова: настольные игры, дизайн-мышление, дизайн взаимодействия, игровая механика.

Gabel T. Development of board games as an applied method of learning interaction design.

Background. The rapid development of technologies changes the nature and objectives of artistic and design activities, pushing them away from the craft tasks closer to the realization of the relationship between the object-user system, closer to mastering the methods of design-thinking, synergy of the humanities and mathematical approaches. Therefore, the actual training of designers-specialists involves the cultivation of syncretic thinking, which arises only as a result of the implementation of complex non-deterministic innovation tasks. In the article the author focuses on the development of board games, as an example of such a task.

Objectives. Is to analyze the market of original “insets” development and to demonstrate the necessity of introducing such types of tasks for senior-student students. So the few smaller tasks arised:

- to establish and to disclose the basic concepts and terms;
- to analyze the market of table games in Ukraine and in the world;
- to classify the stages and components of the development of board games;
- to confirm the necessity of implementation of this type of tasks for senior-student students.

Methods. Used at this research are common in scientific culture: analysis, synthesis and a conclusion based on structured materials. Classification of the stages and components of the development of board games was made.

Results. The key to the effectiveness of education abroad is the ability to work in a team. Specialists involved in UI / UX design, in addition to specialized skills, note the importance of so-called “soft skills”. In particular, such as team members ability to argue, critique, and debate – skills that, unfortunately, are not a priority for higher education in Ukraine. It’s virtually impossible to create an exciting game on your own. That is why the introduction of tasks, the work on which will promote the professional communication of designers – the priority task of modern design education. The development of a board game combines various types of design, and also takes into account their marketing. The development process is close to the design-thinking mechanisms. But if the application of DT is often revealed on important social and community projects, the stages of the development of a board game are easier to understand, the effectiveness of project iterations is tangible and easily verifiable. As noted, the core of creating a board game is the development of game mechanics, and this is an important step towards understanding the design of the

interaction. Various game attributes also help to captivate game interaction: maps, cubes, playing fields, chips and tokens, tokens, tiles, tablets, miniatures, screens – the list is limited only by the imagination of the developer. Their graphic and 3D spatial design is not able to replace the satisfaction with well-thought-out and balanced game mechanics, but can allow it more complex to admire it. Students with advanced visual thinking will be more effectively implemented in aesthetic solutions. Effective design – imperceptible design. By the simplicity of any design-development – an industrial product, a subject environment, a mobile application, there are many hidden invisible for the work of an amateur. Works on simplification, cutting off superfluous thanks to testing on mockups and prototypes. A good design is the absence of unnecessary details. The quintessence of this approach is best represented in the development of the board game, and this is repeatedly confirmed by the developers.

Conclusions. *The market of board games is developing and requires some interesting new products. The focus on creating a game without the prospect of localization in the global market is a task that is doomed to commercial failure. Only local games with excessive dominance of the “national” ideology, specificity or political situation are created only for grant money and in fact can not claim to be successful due to the mechanics of the game. Development of a board game – an actual and complex task for students-designers. This task is contained in the field of opportunities for implementation by senior students and even requires their mental efforts, combining the functionality of the design of the interaction and the integrity of the aesthetic decisions. Creating a quality design product is built on high empathy and numerous iterations to simplify and adapt the design. The process of creating an exciting board game develops empathy, syncretic approach and teamwork skills – the skills needed by the designer and which are the foundation of design thinking.*

Keywords: *board games, design thinking, interaction design, game mechanics.*

Дизайн — це не те, як річ виглядає чи які почуття вона викликає. Дизайн — це те, як ця річ працює.

Стив Джобс

Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Останнім часом спостерігаємо хвилю зацікавлення настільними іграми у світі та Україні. По всьому світу проводяться десятки фестивалів настільних ігор, найбільший подібний захід у США — фестиваль Gen Con — щорічно проходить в Індіанapolisі, 2016 року його відвідали понад 200 тисяч осіб [21; 34]. В Україні з 2015 року відбувається фестиваль популярної культури COMICCON, де діє секція настільних ігор [27], які є одним із засобів реалізації так званого «digital detox». Настільні ігри — це такий протокол спілкування. Що більше розвиваються соціальні мережі, то більша потреба в спілкуванні у реалі, тому й зростає популярність настільних ігор.

Існує багато визначень дизайну, але всі акцентують увагу на тому, що дизайн — це створення **нових** видів і типів виробів, які відповідали б вимогам суспільства [6, с. 294]. Отож увага дослідження зосереджена саме на розробниках настільних ігор, хоча закономірно, що популяризаторами настільних ігор є численні клуби-магазини настільних ігор та компанії, які локалізують міжнародні бестселери, формують методологію розробки настільних ігор. Серед користувачів зростає попит на дані вироби, і для дизайнерських команд їх розробка — це ефективний спосіб повправлятися у підготовці дизайнерського продукту, що містить у собі різноманітні складові дизайн-творчості. До якого саме виду дизайн-діяльності зараховуємо розробку настільних ігор? Якими навиками необхідно володіти для їх створення? І, зрештою, чия це спеціалізація? Саме ці питання і розглядаються в даній статті.

Мета статті: проаналізувати ринок оригінальних розробок настільних ігор та продемонструвати необхідність впровадження такого типу завдань для студентів-дизайнерів старших курсів.

Завдання:

- 1) встановити й розкрити основні поняття та терміни;
- 2) проаналізувати ринок настільних ігор в Україні та світі;
- 3) класифікувати етапи й складові розробки настільних ігор;
- 4) підтвердити необхідність впровадження даного типу завдань для студентів-дизайнерів старших курсів.

Термінологічний апарат

Digital detox (цифрова детоксикація) — період часу, протягом якого людина утримується від використання електронних пристроїв, таких як смартфони чи комп'ютери, розглядається як можливість зменшити стрес або зосередити увагу на соціальній взаємодії у фізичному світі [11; 24]. Це сучасний тренд, природна реакція соціуму на інформаційну революцію. Людина схильна до навіювання, маніпуляції. Протистояти неусвідомленому узалежненню від цифрових технологій — одна з цілей означеного руху.

Interaction design / IxD (дизайн взаємодії) займається розробкою інтерактивних цифрових продуктів, середовищ, систем і послуг. Окрім цифрового аспекту, дизайн взаємодії також критичний при створенні фізичних (не цифрових) продуктів, вивчаючи, яким чином користувач може взаємодіяти з ними. Загальні теми дизайну взаємодії включають дизайн, взаємодію між людиною й комп'ютером, а також розробку програмного забезпечення. Хоча дизайн взаємодії має зацікавленість у формі (аналогічно іншим

областям дизайну), основна сфера його зосереджена на поведінці користувача [28]. У сучасному світі актуальність такого напрямку розширюється, його зміст поглинає в себе такі поняття, як дизайн сценарію, організаційний дизайн, дизайн стратегії. У період тотальної автоматизації цехові задачі дизайну активно делегуються автоматизованим системам. Піднятися над проектною проблемою, прослідкувати причинно-наслідкові зв'язки у ній — навик, необхідний дизайнеру нового покоління.

Gameplay (ігрова механіка) — структура взаємодії гравця з ігровою системою та з іншими учасниками гри; включає в себе можливості, результати й причини для гравців взаємодіяти з грою [1]. Найцікавішою складовою розробки настільної гри є фактично те, що забезпечує грі стійкість і популярність на ринку. При глибшому осмисленні дизайну взаємодії, стає зрозумілим, що розробка ігрової механіки має з нею багато спільних ознак і характеристик.

Виклад основного матеріалу. Аналіз останніх публікацій та ринку настільок. Найвідоміше ім'я серед дослідників настільних ігор — Девід Парлет, британський історик, дослідник, розробник настільних ігор і засновник журналу *Board Games Studies*, що повністю присвячений цій темі; автор декількох книг з історії та методології створення настільок. За його термінологією, до настільних ігор належать лише ті, в яких основним елементом гри виступає гральна дошка (поле) [21; 23]. Саме на такому типі ігор акцентує увагу автор статті.

Серед української наукової спільноти тему настільок найбільше розкривають психологи й соціологи. Наприклад, І. В. Палько здійснює класифікацію за ступенем кооперації гравців: кожен за себе, команда на команду, коаліційна [17] (разом із тим зустрічаються також «коопераційні ігри», де гравці змагаються всі разом проти гри). Великий та об'ємний труд проведено Т. В. Войцях [9], водночас, хоч автор у своєму дослідженні демонструє ширший погляд на ігри, детального аналізу власне настільок не подано. Хоча настільні ігри переживають ренесанс, адже на проекти їх розробки на сайті збору коштів *Kickstarter* у 2009–2016 рр. було зібрано півмільярда доларів [18], вітчизняна наукова література з дизайну слабо розкриває цю актуальну тему, більшість досліджень, як зазначалося, проведено психологами й педагогами. Незважаючи на слабку увагу до даного питання української наукової спільноти, позитивною тенденцією є те, що в Україні збільшується кількість компаній і персоналій, які створюють унікальні продукти. Серед них «Мандрівка Україною» (Юрій Смертига), «Важниця» (ГО «Експертиза

реформ»), «Світ громад» (Луцьк), «Знахідка для шпигуна» (Сашко Ушан), «Рутенія» (Денис Лоншаков), «Екобатл» (Денис Волощук та Леся Нагайчук), «Містеріум» та «Пірати Семи Морів» («IGAMES»), «LeoCity» та «Парниковий ефект» («Edugames») [7; 14; 15; 16; 20]. Традиційно, що вітчизняні виробники та розробники настільок бачать у своїй діяльності величезний виховний потенціал і особливо акцентують на патріотичній складовій ігор, адже саме ігри роблять великий вклад у формування свідомості молодого покоління. «У нас недооцінювали значення ігор у вихованні дітей. Настільних ігор в Україні випущено багато, але потрібні власне патріотичні. Вони здатні вплинути на юне покоління, здатні виконати об'єднувачу місію», — каже автор і виробник сімейних пізнавальних настільних ігор у проекті гри «Мандрівка» Юрій Смертига [16]. Його позицію поділяють і закордонні дослідники: «Важливо зрозуміти роль ігор і моделювання, зокрема для побудови культурної пам'яті, оскільки кожне середовище, яке використовується для зберігання та (або) передачі культурної пам'яті, залишає свою власну, чітку відмітку на ці спогади, і актуальна культура надасть привілеї певним формам над іншими» (Джейсон Бегі) [25]. Резюмуємо: оскільки настільні ігри в колективній свідомості класифікуються в категорію «розваги», в нашій країні, на жаль, для більшості це — наразі пуста трата грошей і часу.

У Росії ринок настільок жвавіший і відшукаати інформацію про їх розробки набагато простіше, хоча часто чимало таких матеріалів є лише перекладом англійських джерел. Наприклад, у вільному доступі наявний конспект лекції розробника настільок Юрія Журавльова, де автор лаконічно ділиться основними принципами створення настільок [8], а такі проекти, як <https://habr.com> та <https://tesera.ru/> висвітлюють і структурують досвід багатьох сучасних розробників.

Погляди на ігри — філософський (D. Parlett, K. Heljakka, K. Bret Staudt Willet), культурологічний (John A. Walker, Jason Begy), психологічний (Fernand Gobet, Alex de Voogt, Jean Retschitzki), педагогічний (M. J. Koehler, S. P. Greenhalgh, L. O. Boltz) та історіографічний (Harold J. R. Murray, A. Chapman, K. Poblocki, W. Urrichio, Z. Whalen, N. Taylor, M. W. Kapell, A. B. R. Elliott) — різняться. Кожен із них більш підпорядкований досліджуваним аспектам, водночас усі вони єдині в тому, що, напевно, сьогодні немає таких виховних, навчальних або розвивальних завдань, які не можна було б вирішити за допомогою ігор [2; 19]. Тут доцільно пригадати неологізм *edutainment* (*education / навчання + entertainment / розваги*) [22], що вперше був використаний Волтом Діс-

неєм, а в контексті ігрової індустрії набув поширення завдяки Рафу Костеру [28].

На думку автора, дизайн-освіта ніколи не відповідатиме актуальним потребам ринку й суспільства, якщо лише готуватиме студентів до виконання простих завдань, які піддаються аксіомам галузевих стандартів та занижують значущість дизайну до рамок «ремесла». Деякі спеціалізації, зокрема «графічний дизайн» чи «дизайн інтер'єру», які студенти освоюють протягом чотирьох-п'яти років навчання, іноді надмір розтягнуті в часі, фактично аналогічні знання можна отримати на спеціалізованих курсах протягом набагато вужчого періоду. Тим більш можемо спостерігати, як багато дизайн-спеціалізацій втрачають свою актуальність та витісняються алгоритмами. «У найближчі 10 років усі візуальні дизайнерські завдання почнуть доповнюватися алгоритмічними візуальними підходами. Зрештою, дизайнерські компанії все частіше звертаються до штучного інтелекту для створення раніше неможливих алгоритмічних конструкцій, а також за UX даними від мільйонів користувачів» [32]. Розробка настільної гри за своєю суттю більш схожа до UI/UX дизайну, де кожна наступна сходинка розробки неприпустима без поступового погодження проектних етапів. Це справжній виклик, задача з багатьма невідомими, де цінність фінальної розробки визначається циклами її покращення на основі тестувань. Впровадження таких завдань серед студентів-старшокурсників істотно сприятиме вмінню працювати в колективі, розвиватиме навички перевірки ефективності дизайн-рішення та системне мислення загалом.

Основні складові розробки настільних ігор. Розробка настільної гри є синтезом різних видів дизайну, тут поєднуються розробка персонажа, орнаменту, ігрового поля, упакування, ігрових тривимірних атрибутів та, що найцікавіше, — розробка самого сценарію. Можна припустити, що ці аспекти можливо знайти і в неігрових проектах, скажімо, в геймплейному дизайнерському проекті часто зустрічаються декілька з них одночасно, що може бути тимчасово економічним і ефективним, особливо при відведенні на все обмеженого часу [31]. За кордоном *designer* — це той, хто «проекує» гру, автор механіки. А той, хто гру оформляє, — *Artist*, тобто художник. У нас же словом «дизайнер» найчастіше обзивають саме тих, хто оформляє. Отже, розробка гри поєднує дві фундаментальні складові:

- ігрову механіку, тобто дизайн сценарію, функцію всіх ігрових атрибутів;
- естетичні рішення (форму, колористику, орнаменти, матеріали, фактури, які оточуватимуть гравців, створюватимуть

атмосферу та допомагатимуть отримувати задоволення від збалансованої ігрової динаміки).

Завершальним етапом є публікація та маркетинг готового продукту.

Розробка ігрової механіки закордонними дослідниками класифікується як «дизайн взаємодії» — напрям, який поки що слабо розвинутий в Україні та більше асоціюється з розробкою цифрових інтерфейсів. Як точно зазначає український розробник Олександр Тараненко, саме ця складова розробки гри і є дизайном [20]. Думку Олександра Тараненка поділяє Крістіна Вотке: ігровий дизайн і дизайн інтерфейсів — це брати-близнюки, вони мають спільну ДНК, тому навчання ігрового дизайну гри зміцнює всі ваші цілі [35]. До речі, в Росії розробники часто проводять аналогії зі створенням програмного забезпечення — напрямом, який найактивніше асоціюється з дизайном взаємодії [2; 4]. Прочитуюмо вислів Мартіна Лебланка: «Інтерфейс користувача можна порівняти з жартом. Якщо вам потрібно його пояснювати, це означає, що він не дуже смішний» [32]. Коли ігрова механіка допомагає інтуїтивно зрозуміло робити основні дії, локус уваги зміщується не на реалізацію правил, а на прийняття рішень, а ще пізніше — на обдумування стратегії в цілому. Такі дії можна порівняти з водінням: спочатку механічна коробка передач буде вашим головним ворогом, а пізніше ви навчитеся керувати нею на автопілоті й дивитиметеся на дорогу.

Естетичне підпорядкування й узгодження ігрових атрибутів єдиній стилістиці та меті — завдання художника, котрий зазвичай рідко інтегрований у процес розробки ігрової механіки. Що важливо, естетичні рішення завжди керуються ігровою механікою та творчим задумом: форма, композиція, фактура, кольористика не можуть бути обрані суб'єктивно, а повинні підпорядковуватись загальному задуму та сприяти комфортно-му процесу гри.

Етапи розробки настільних ігор

Єдиної фіксованої методології створення настільки не існує [2; 3; 4; 8; 10; 13]. Разом із тим можна виділити кілька основних підходів:

- розробка нових правил для існуючої гри;
- розробка гри-аналога (збереження ігрової механіки, новий сюжет);
- почати з сюжету (надихнутися драматичною історією з творінь масової культури);
- мозковий штурм для покращення існуючої гри.

Працюючи зі студентами більш як п'ять років, автор дослідження має право зробити висновок про тотальну непластичність їх мислення. Зазвичай, працюючи з більш «площинними»